

Tabellenboek Regio Utrecht

In deze bijlage staan de resultaten van regio Utrecht in 2023 uitgesplitst naar geslacht, leerjaar en onderwijsniveau en het totaal van Nederland. De cijfers zijn gewogen naar geslacht, leerjaar, onderwijsniveau en gemeente, zodat ze op deze kenmerken representatief zijn. De percentages gaan altijd over de gehele groep, tenzij anders aangegeven.

Een * in de tabel betekent dat er onvoldoende respondenten zijn (minder dan 30) om betrouwbare resultaten te tonen. Een - in de tabel betekent dat minder dan 5 respondenten dit antwoord hebben aangekruist of dat er geen gegevens beschikbaar zijn voor de betreffende vraag. Als er een - bij Nederland staat, is de vraag alleen in de regio gesteld. De percentages tellen niet altijd op tot 100% vanwege afronding of het kunnen geven van meerdere antwoorden.

Indien percentages vetgedrukt zijn betekent het dat zij significant afwijken van het percentage waarmee zij vergeleken zijn. Het totaal regiopercentage is vergeleken met het totaal percentage van Nederland.

Onderzoeksgroep

Aantal deelnemers aan het onderzoek

GGD Regio Utrecht							Nederland	
Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal	
8752	8691	9212	8400	6827	10612	17612	188421	

Achtergrondkenmerken

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
	%	%	%	%	%	%	%	%
Jongen	100	-	50	50	50	50	50	50
Meisje	-	100	50	50	50	50	50	50
Klas 2	48	48	100	-	37	59	48	49
Klas 4	52	52	-	100	63	41	52	51
VMBO-bk	21	22	15	27	41	-	21	21
VMBO-qt	31	30	25	35	59	-	30	30
HAVO	25	26	30	22	-	53	25	26
VWO	23	23	30	17	-	47	23	23

Gezin

Gezinssamenstelling

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
	%	%	%	%	%	%	%	%
Bij beide ouders	79	78	80	76	73	83	78	76
Co-ouders	8	7	7	8	8	8	8	8
Vader of moeder en partner	4	5	4	5	6	2	4	5
Eenoudergezin	8	9	8	10	11	6	9	10
Bij anderen of op zichzelf	1	1	1	1	2	1	1	1

Financiële situatie

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
	%	%	%	%	%	%	%	%
Ervaart thuis enige of grote moeite met rondkomen	4	4	4	5	6	3	4	5

Inrijpende gebeurtenissen

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
	%	%	%	%	%	%	%	%
Is potentiële mantelzorger	20	25	21	24	25	20	23	21
Maakt(e) scheiding van ouders mee	21	22	20	23	27	16	22	-
Maakt(e) werkloosheid/problemen met werk van ouder(s) mee	17	18	17	19	18	18	18	-

Steun, opvalligen en betrokkenheid

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
	%	%	%	%	%	%	%	%
Was afgelopen week 3 of meer dagen 's avonds na 10 uur niet thuis	20	15	9	25	22	13	17	-
Ouders/verzorgers weten meestal/altijd waar kind is als hij/zij niet thuis is	86	90	88	88	85	91	88	-
Ouders/verzorgers hebben duidelijke regels over wat het kind wel en niet mag doen	83	82	82	82	81	84	82	-
Ouders/verzorgers brengen veel tijd met het kind door	79	75	79	75	75	78	77	-
Kan met een probleem terecht bij ouders of verzorgers	85	77	81	80	77	85	81	-

School

Schoolbeleving

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
	%	%	%	%	%	%	%	%
Vindt school (hartstikke) leuk	41	43	46	39	38	46	42	39
Vindt naar school gaan zinloos	27	20	23	25	31	17	24	-
Voelt zich veilig op school	78	72	75	74	69	80	75	-
Laatste 3 maanden gepest op school	14	13	16	12	15	13	14	14
Kan met een probleem terecht bij een volwassene op school	16	13	15	14	12	17	14	-
School moet meer aandacht besteden aan:								
Gezond eten en drinken	12	10	11	11	11	11	11	-
Bewegen en sport	23	8	17	14	15	15	15	-
Roken, alcohol en drugs	16	16	16	16	17	16	16	-
Relaties en seksualiteit	7	6	6	7	7	6	7	-
Sociale media en mediawijsheid	10	10	10	10	11	9	10	-
Pesten, discriminatie, agressief gedrag	17	27	23	21	26	18	22	-
Omgaan met stress, mindfulness, meditatie	16	37	25	28	25	28	27	-
Identiteit en diversiteit	3	3	2	4	3	4	3	-
Hygiëne (schoon) en ventilatie (frisse lucht)	22	28	23	26	24	26	25	-
Hulp voor leerlingen met problemen	14	27	20	21	22	18	20	-

Verzuim

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
	%	%	%	%	%	%	%	%
Was de laatste 4 weken 3 of meer dagen ziek thuis	14	19	16	18	21	13	17	19
Heeft de laatste 4 weken gespijeld	17	14	10	21	20	11	16	15

Gezondheid en geluk

Kwaliteit van leven

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Ervaart een (zeer) goede gezondheid	86	75	82	78	77	83	80	80
Voelt zich meestal (zeer) gelukkig	83	77	80	79	77	81	79	77
Kan op een dag niet (helemaal) alles doen met diens gezondheid	24	34	31	28	31	27	29	-

Gezondheidsklachten

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Had in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak hoofdpijn	12	30	21	22	24	19	21	-
Had in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak geheugen of concentratieproblemen	18	34	24	29	28	24	26	-
Had in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak slaapproblemen	16	26	21	22	24	19	21	-
Was in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak moe	30	51	37	44	41	40	41	-

Mentaal welbevinden

Psychische gezondheid

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Heeft lichte tot ernstige psychische klachten	14	32	22	25	25	22	24	27
Werd de afgelopen 4 weken meestal/altijd erg snel boos	15	25	21	20	27	14	20	-
Heeft de laatste 12 mnd er een enkele keer tot heel vaak serieus over gedacht een eind te maken aan eigen leven	15	22	19	18	20	18	19	20

Eenzaamheid

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Is (matig tot ernstig) eenzaam (RULS 8)	11	17	14	15	17	12	14	-
Was de laatste 4 weken soms tot altijd eenzaam	20	37	26	31	30	27	29	29
Was de laatste 4 weken vaak tot altijd eenzaam	7	13	10	11	11	9	10	10

Stress

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren	34	61	47	48	47	49	48	50
Ervaart (zeer) vaak stress door:								
School of huiswerk	23	45	35	34	33	36	35	35
Thuisituatie	6	13	9	10	11	8	10	10
Eigen problemen	8	21	14	16	16	14	15	16
Mening van anderen	10	28	20	19	19	20	20	21
Alles wat je moet doen	17	39	28	29	26	32	29	30

Prestatiedruk

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Ervaart regelmatig/vaak prestatiedruk vanuit zichzelf	21	33	26	29	23	31	27	28
Ervaart regelmatig/vaak prestatiedruk vanuit anderen	14	24	19	19	17	21	19	19
Ervaart regelmatig/vaak prestatiedruk vanuit:								
Ouder(s)/verzorger(s)	8	15	11	12	10	13	12	12
Leraren/school	6	14	10	10	9	12	10	10
Vrienden/vriendinnen	5	9	7	7	6	8	7	7
Coach of trainer van sport	3	5	4	4	3	5	4	4
Docent van muziek, dans of toneel	1	1	1	1	1	1	1	1
Sociale media	1	6	4	4	4	4	4	4

Beschermende factoren en vertrouwen

Beschermende factoren

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Kan bij iemand terecht bij een probleem	96	96	96	96	95	97	96	96
Kan met een probleem terecht bij:								
Ouder(s)/verzorger(s)	85	77	81	80	77	85	81	81
Andere familieleden dan ouder(s)/verzorger(s)	34	30	32	32	31	33	32	35
Vrienden/vriendinnen	54	74	60	68	61	68	64	65
Volwassene op school	16	13	15	14	12	17	14	20
Hulpverlener	7	8	6	8	6	8	7	8
Herstelt na een moeilijke periode meestal weer snel	74	52	62	63	61	65	63	64
Vindt het niet moeilijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan	55	32	41	45	43	43	43	42
Is voldoende weerbaar	93	86	87	90	88	89	89	89

Vertrouwen in de toekomst

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Weinig tot geen vertrouwen in de eigen toekomst	10	14	11	13	15	10	12	12
Matig/redelijk vertrouwen in de eigen toekomst	27	41	32	35	33	34	34	35
(Heel) veel vertrouwen in de eigen toekomst	63	45	56	52	52	56	54	53

Alcohol, roken, drugs

Alcohol

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Laatste 4 weken alcohol gedronken	24	23	10	36	28	19	23	27
Laatste 4 weken 5 of meer drankjes bij 1 gelegenheid (binge drinken)	16	15	5	26	20	11	15	18
Laatste 4 weken dronken of aangescoten geweest	13	13	3	23	16	10	13	15
Jongeren komen aan alcohol via:								
(Van de jongeren die minimaal een heel glas alcohol drinken)								
Zelf kopen	14	5	6	10	11	8	10	-
Anderen kopen	42	45	29	46	39	50	43	-
Vrienden	44	53	40	50	48	50	49	-
Ouders	27	35	35	30	35	24	31	-
Andere volwassenen	25	20	24	22	23	22	22	-
Jongeren drinken meestal alcohol:								
(Van de jongeren die minimaal een heel glas alcohol drinken)								
Thuis	35	39	39	37	41	31	37	-
Bij vrienden/vriendinnen	70	80	50	79	72	78	74	-
In café, disco/club, snackbar, restaurant, op een terras	20	27	12	26	25	21	24	-
Bij een concert of festival	23	25	16	26	25	23	24	-
Op de kermis, zomerfeest of tentfeest	12	20	12	17	18	13	16	-
Op een schoolfeest/schoolreis, excursie met school	3	4	3	4	3	4	4	-
In de sportkantine of bij een vereniging	10	5	3	9	9	6	8	-
Op straat, in een park of andere plek buiten (niet op terras)	11	16	13	14	12	16	13	-
In een keet, jeugdthunk of schuur	17	20	13	20	23	12	19	-
Ouders keuren alcoholgebruik goed of zeggen er niets van (van de jongeren die minimaal een heel glas alcohol drinken)	40	44	27	45	47	34	42	-
Meeste tot (bijna) alle vrienden/vriendinnen drinken alcohol	21	20	5	35	25	16	20	-

Roken, vaperen, snus

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Rookt wekelijks	6	6	2	9	9	3	6	6
Vapet wekelijks	6	9	4	12	11	5	8	9
Ooit snus gebruikt	5	3	2	7	7	2	4	-

Drugs

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Ooit wiet of hasj gebruikt	9	7	2	14	11	6	8	9
Laatste 4 weken wiet of hasj gebruikt	6	4	2	9	7	4	5	5
Ooit XTC, cocaïne, paddos, lachgas etc. gebruikt	3	2	1	3	3	2	2	-

Bewegen, sport en andere vrijetijdsbesteding

Bewegen en sport

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Beweegt 5 of meer dagen per week minstens 1 uur	50	42	45	46	39	53	46	45
Loopt of fietst 5 dagen per week naar school of stageplek	86	84	88	82	79	91	85	82
Sport wekelijks bij een club of sportschool	82	73	81	74	71	84	77	76
Wekelijks actief (sport/bewegen) in de vrije tijd	92	88	93	88	86	94	90	89

Andere vrijetijdsbesteding

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Maakt wekelijks buiten schooltijd muziek, zingt, speelt toneel, tekent/schildert of fotografeert bij een vereniging	25	40	37	29	30	35	33	-
Doet wekelijks buiten schooltijd activiteiten bij een ander soort vereniging of organisatie	40	34	40	33	37	37	37	-

Voeding en slapen

Voeding

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Ontbijt 5 of meer dagen per week	76	63	75	64	61	78	70	-
Jongeren gebruiken 3 of meer dagen per week onder schooltijd eten/drinken dat ze:								
Van huis meegenomen hebben	75	70	80	66	65	80	73	-
Dat ze op school gekocht hebben	23	20	17	26	29	14	21	-
Dat ze gratis op school gekregen hebben	7	5	6	7	9	4	6	-
Dat ze zelf in de supermarkt gekocht hebben	29	20	15	32	31	17	24	-
Dat ze bij een snackbar, foodtruck, fastfoodketen of afhaalrestaurant hebben gekocht	7	4	4	7	9	2	5	-

Slapen

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
Had in de laatste week minimaal drie dagen moeite om in slaap te komen	38	49	46	41	44	43	44	-
Werd in de laatste week minimaal drie dagen vaak wakker of lag lang wakker	20	29	24	25	28	21	25	-
Voldoet aan richtlijn voor voldoende uren slaap	49	41	38	51	46	43	45	-

Mediawijsheid

Risico op problematisch gebruik sociale media	8	15	12	12	13	10	12	13
Risico op problematisch gamen	5	1	3	2	3	2	3	3
Laatste 3 maanden online gepest	8	9	10	7	9	8	9	9
Naaktfoto of seksfilmpje waar de jongere zelf op staat is tegen eigen zin verspreid	1	2	2	2	2	1	2	2

Relaties, (seksuele) identiteit en acceptatie

Relaties

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
	%	%	%	%	%	%	%	%
Praat met iemand over relaties en seksualiteit	60	73	61	73	64	70	67	-
Praat over relaties en seksualiteit met:								
Ouder(s)	31	41	37	35	31	41	36	-
Broers/zussen	14	19	12	20	16	17	17	-
Andere familieleden	5	6	5	6	6	5	5	-
Partner	6	5	2	9	7	4	6	-
Vrienden	37	51	34	54	42	46	44	-

Identiteit en acceptatie

	GGD Regio Utrecht						Nederland	
	Jongen	Meisje	Klas 2	Klas 4	Vmbo	Havo/Vwo	Totaal	Totaal
	%	%	%	%	%	%	%	%
Ziet zichzelf als LHBTQ+	2	5	3	5	3	4	4	-
Beschouwt homoseksualiteit als normaal	31	60	46	46	37	55	46	-
Is van mening dat je het tegen iedereen op school eerlijk kunt vertellen als je LHBTQ+ bent	14	18	17	15	10	22	16	-
Voelde zich de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd	18	19	19	19	20	17	19	-
Voelde zich gediscrimineerd vanwege:								
Afkomst of huidskleur	9	9	8	10	11	8	9	-
Geloof	3	5	4	4	5	3	4	-
Seksuele voorkeur (hetero, homo, lesbisch, bi)	1	2	2	2	2	2	2	-
Geslacht of gender	1	2	1	2	2	2	2	-
Transgender	1	0	0	1	1	1	1	-
Handicap of chronische ziekte	1	1	1	1	1	1	1	-
Leeftijd	1	2	1	2	2	2	2	-
Kan vaak/altijd zichzelf zijn:								
Thuis	95	92	93	93	92	94	93	-
Op school	86	78	81	82	79	84	81	-
Bij vrienden	95	93	93	95	93	95	94	-